

QUÓRUM ACADÉMICO
Vol. 10 N° 2, julio-diciembre 2013, Pp. 224 - 243
Universidad del Zulia • ISSN 1690-7582

El acompañamiento al estudiante como mediación en el proceso de escritura de guiones para televisión*

*María Eugenia Chirinos G** Guadalupe N. Sánchez***
y Rodrigo A. Gallardo Valdés*****

Resumen

El artículo muestra los resultados de la investigación cuali-cuantitativa, de tipo exploratoria y de campo que estudió durante tres lapsos académicos consecutivos cómo es el proceso de creación del guión en los estudiantes cursantes de la unidad curricular: Producción de Televisión, incluida en el pensum de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad del Zulia (LUZ). Mediante la aplicación de un cuestionario autogestionado y una entrevista personal se evaluó la experiencia de enseñanza-aprendizaje, la valoración del proceso de acompañamiento o mediación con el estudiante y la evolución particular de cada guión televisivo. Entre los resultados se destaca que el aprendizaje es significativo cuando existe sinergia en la función mediadora.

Palabras clave: Escritura de guión, docente mediador, acompañamiento, televisión útil.

Recibido: octubre 2012 • Aceptado: Mayo 2013

* Forma parte del proyecto de investigación: Evolución del guión literario-técnico en la producción televisiva, adscrito al CONDES N° CH-0380-10.

** Profesora de la Universidad del Zulia (LUZ). chirinosgutierrez@gmail.com, mchirinos@luz.edu.ve

*** Profesora titular en LUZ. guadatv@gmail.com

**** Investigador adscrito al Centro Audiovisual. gallardovaldes@gmail.com.

Student Accompaniment as Mediation in the Process of Scriptwriting for Television

Abstract

This article shows the results from qualitative-quantitative, exploratory field research conducted during three consecutive academic periods about the student process of creating a television script for the curricular unit on TV production in the undergraduate mass media program at the University of Zulia. Using a self-managed questionnaire and a personal interview, the teaching-learning experience, the accompaniment or mediation process with the student and the specific evolution of each TV script were evaluated. Notable among the results is the fact that learning is meaningful when there is synergy in the mediating role.

Keywords: Scriptwriting, mediating teaching, accompaniment, useful television.

Introducción

El auge de la televisión como medio masivo de comunicación, más las aplicaciones y el uso en el ámbito multimedia, Internet y telefonía celular, sigue en expansión en las primeras décadas del siglo XXI.

En la producción televisiva, la escritura del guión literario y técnico es una pieza clave en pro de la eficiencia del mensaje que contendrá el producto audiovisual a realizar. Todo esto dentro de un enfoque de comunicación con calidad que contribuya al desarrollo sustentable y al mejoramiento de la sociedad.

La investigación que sustenta este artículo planteó como objetivo general, analizar el proceso de creación y realización del guión literario-técnico en la producción televisiva; también se desarrollaron los objetivos específicos: 1) Identificar los factores que inciden, según el tipo de contenido y género, en el guión literario-técnico de la producción televisiva. 2) Determinar las etapas que comprende el guión literario-técnico en la producción televisiva y 3) Considerar la importancia de la asesoría personalizada a los estudiantes de la asignatura Producción de Televisión.

Para este estudio, se diseñó una investigación cualitativa, de tipo exploratoria y de campo, aplicada a estudiantes de la asignatura: Producción de Televisión de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia (LUZ) y abarcó tres momentos académicos (semestres) consecutivos: segundo periodo de 2009 y los dos lapsos de 2010. En cada periodo académico se seleccionó una muestra de tipo intencional u opinática conformada por estudiantes cursantes de la asignatura y se utilizaron dos tipos de instrumentos de recolección de datos, a manera complementaria: un cuestionario autogestionado, dirigido a conocer aspectos relacionados con la asignatura Producción de TV y una entrevista individual grabada en video, en la que se consultó a los alumnos acerca de cómo fue su proceso de aprendizaje de escritura de guiones, los aspectos diferenciadores entre la primera versión del trabajo asignado, la relación de mediación con su tutor(a), asesorías, guías, acompañamientos o tutorías, para constatar la evolución del guión hasta alcanzar la versión final o definitiva. La investigación también incluyó la revisión documental, mediante la consulta de autores en el área de las ciencias de la educación y de la comunicación, sobre la escritura de guiones para televisión y la producción televisiva. Todo este proceso enmarcado en la permanente asesoría o tutoría personalizada con los estudiantes cursantes, que para esta investigación conforman los sujetos de la muestra. Durante cada periodo académico investigado se utilizaron acciones y herramientas de acompañamiento como estrategia de mediación con los estudiantes.

Enseñar-aprender a escribir guiones

La enseñanza-aprendizaje de la escritura de guiones en la formación universitaria implica la confluencia de varios aspectos. Depende en cierto modo de la creatividad, de los talentos y competencias tanto del docente como del estudiante, pero en esencia, es un proceso para desarrollar habilidades que permitan comprender la diversidad de contenidos implícitos y el ejercicio continuo de reescribir las veces que sea necesario, hasta lograr un guión integrado en el género escogido. Al menos así está contemplado en el contenido programático diseñado para la unidad curricular teórico-práctica denominada: Producción de Televisión, ubicada -para el momento de realización de la investigación- en el 8vo. semestre de la carrera de periodismo audiovisual en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia (LUZ).

Cada vez que un estudiante comienza a cursar la asignatura se encamina en la tarea de gestar una idea sobre el tema de su propio interés, lo que le ubica dentro del proceso de preproducción del producto audiovisual visualizado prospectivamente. Para tales fines, el docente tiene un rol fundamental como mediador, como acompañante en ese recorrido que debe hacer el estudiante. En este contexto, la elección de una idea para desarrollar como guión es parte de un ejercicio para el alumno, y es una inmensa responsabilidad para el docente, ya que es algo compartido por ambos, consensuado (Aratta, 2007). Esta palabra es clave, puesto que no se trata sólo de las motivaciones del estudiante, debe estar en armonía también con la visión del docente, acerca de las posibilidades que tendrá esa temática para guión a ser desarrollada en un determinado periodo académico. Esa experiencia debe permearse entre el alumno autor/a y su tutor/a acompañante en esa tarea subjetiva, más no solitaria.

En relación con la función mediadora del docente o tutor, la tutoría, entendida como orientación y acompañamiento, propicia la disponibilidad para atender las recomendaciones que le permitan perseverar en su trabajo académico, buscar las ayudas requeridas para superar dificultades y rezagos de aprendizaje. Ello implica un tipo de relación afectiva que se construye a partir del respeto, el rigor académico, la empatía, la confianza mutua y la honestidad del tutor (Calle y Saavedra, 2009).

“La permanente deliberación y toma de decisiones antes, durante y después de la escritura de un texto, así como el acompañamiento de un experto, se evidencian como operaciones mentales insustituibles en la enseñanza de la lengua escrita. La revisión (deliberación) y la reescritura (toma de decisiones) comportan una puesta en común en relación con el proceso de evaluación formativa, puesto que para revisar se evalúa, y si se evalúa de un modo constructivo, se puede revisar con criterios adecuados. En resumen, actuar sobre la representación de lo que es escribir, lo que es planificar, escribir, revisar y reescribir ayuda a encontrar la intervención didáctica adecuada para la activación de las estrategias específicas que precisa el proceso de aprendizaje global de la escritura” (Avilán 2004: 23).

El guión. Algunas consideraciones

El surgimiento del guión está vinculado al de la dramaturgia. El guionista, en este caso para televisión, es un dramaturgo de lo audiovisual que es capaz de crear, recrear y visualizar, desde la etapa de la pre-producción, el producto audiovisual, utilizando como herramientas el guión literario y posteriormente el guión técnico que incluirá especificaciones acerca del lenguaje de planos, movimientos de cámara y lente, efectos visuales y sonoros.

Existen innumerables conceptos de guión. A continuación se presentarán algunos que recogen aspectos que se consideran importantes para entender lo que es el guión: existen diferentes modos de definir un guión. Uno, de forma sencilla y directa, sería: como la forma escrita de cualquier proyecto audiovisual. Actualmente lo audiovisual abarca el teatro, el cine, el video, la televisión y la radio (Comparato, 2000). El guión es una historia contada en imágenes, diálogo y descripción, dentro del contexto de una estructura dramática (Field 1984: 8).

“Escribir un guión es mucho más que escribir. En todo caso, es escribir de otro modo; con miradas y silencios, con movimientos e inmovilidades, con conjuntos increíblemente complejos de imágenes y de sonidos que pueden tener mil relaciones entre sí, que pueden ser nítidos o ambiguos, violentos para unos y dulces para otros, que pueden impresionar a la inteligencia o alcanzar el inconsciente, que se entrelazan, que se mezclan, que a veces incluso se rechazan, que hacen surgir las cosas invisibles...” (Jean Claude Carriere 1991: 15).

El guión es un documento escrito sin exquisites propias de la literatura que pueden dar lugar a más de una interpretación, de narración directa, precisa y objetiva (Martínez de Badra, 1998).

El guión literario presenta el tema y lo desarrolla en relación con todo lo que se va a oír, escogiendo para ello la segunda columna de la hoja (audio) mientras que el guión técnico incluye las tomas de cámara y sus movimientos, los efectos de iluminación y de audio, cambios de escena, locación, ubicación y tonos de los personajes, así como sus nombres o apariciones. Todo esto en la primera columna de la hoja (video). Finalmente en el guión definitivo se conjuntan ambos guiones (González, 2004).

De la idea a la escritura del guión televisivo

En el contexto de la investigación realizada, dentro del programa de la asignatura Producción de Televisión de la licenciatura en Comunicación Social, se hace énfasis en que el estudiante escriba un guión literario-técnico dentro del género documental, debido a las exigencias propias de la formación profesional periodística.

Una vez que se dominan los contenidos teóricos necesarios, cada estudiante emprende la tarea guiada de encontrar una idea para desarrollar un proyecto audiovisual que finalmente se convierta en una producción televisiva del tipo documental. En ese proceso, la interacción estudiante-docente (profesor, tutor o acompañante) es fundamental. Las asesorías personalizadas deben ser frecuentes, donde predomine la empatía, en ambos sentidos, como estímulo del feedback o retroalimentación así como la buena disposición del docente para atender las dudas e incertidumbre del estudiante, en cuanto a su proyecto y al mismo tiempo, el (la) aprendiz debe estar presto(a) a realizar los aportes necesarios para la evolución de su guión.

La forma en la que el estudiante verbaliza su relato y se lo comunica a su profesor es una interacción comunicativa muy importante, pues de allí surgen elementos que enriquecen creativamente su propia construcción del guión y a la vez aporta aspectos que no están considerados o explicitados dentro de la estructura de su propuesta guionista. La comunicación en forma oral de los trabajos escritos por parte del alumno, es un elemento de vital importancia en aquella relación triádica; sin ella, no podríamos saber de mejor manera, nunca mejor, si el estudiante está comprometido con su tarea y si comprende el valor y la magnitud de sus propias ideas en juego (Aratta, 2007).

También durante el proceso de acompañamiento de la construcción del guión, desde la idea inicial que propone el estudiante y es retroalimentada por el docente, hasta la versión final literaria-técnica, se manifiesta la ética no sólo en el deber ser de la labor del guionista-futuro periodista (a propósito del estudiante que se forma en la Escuela de Comunicación Social), sino en la misma interacción dialógica donde la valoración, el reconocimiento del otro (tutor/a-alumno/a) durante la asesoría personalizada, determina el desarrollo cualitativo de los logros en el aprendizaje significativo.

El enfoque del guión debe estar en consonancia con las motivaciones propias del estudiante, pero además el énfasis debe hacerse en lo que hemos decidido denominar: televisión útil. Es decir, el documental debe estar contextualizado en la realidad local, regional, nacional o internacional. Debe ser un producto audiovisual cuyo contenido contribuya de manera impactante y significativa a informar, entretener o educar a un público objetivo o telespectador que lo pueda visualizar. Nunca debe ser fútil, ni desechable. La televisión útil aplica a todos los géneros televisivos pero urge, sobre todo, en los géneros informativos y se puede enmarcar también en el llamado periodismo de servicio:

“El periodismo de servicio es la información que aporta al receptor la posibilidad de efectiva acción y/o reacción. Aquella información, ofrecida oportunamente, que pretende ser del interés personal del lector-oyente-espectador, que no se limita a informar (...) que se impone la exigencia de ser útil en la vida personal de receptor, psicológica o materialmente, mediata o inmediatamente, cualquiera que sea el grado y el alcance de esa utilidad. La información cuya meta deja de ser ofrecer datos circunscritos al acontecimiento, para ofrecer respuestas y orientación” (Diezhandino 1994 citada por López Hidalgo 2009: 241).

El guión por su contenido: informativo

El valor de un guión informativo, más que por su contenido, se manifiesta en la manera en que refleja y transmite la realidad. Un guión informativo es más técnico que el guión dramático, por esta razón, implica que el guionista debe utilizar de manera clara y directa indicaciones técnicas, tanto para imágenes como para el audio.

En este sentido, se puede transpolar a la realización del guión y a todos los contenidos relacionados con la producción televisiva periodística la conceptualización que establece Niño (2008). La ética en la comunicación obliga, igualmente, a escuchar, respetar y valorar los mensajes de los demás, según cada contexto, reconocer a nuestro interlocutor, no herirlo en su susceptibilidad, respetar su posición, comprender su punto de vista, compartir nuestra experiencia y nuestro saber. No olvidemos, por demás, que a la verdad se puede faltar de muchas maneras: afirmando la mentira o disfrazándola de verdad, enunciando la verdad a medias,

callando cuando no se debía callar, hablando (o escribiendo) cuando no era necesario hacerlo. La ética debe estar de manifiesto no sólo en el tratamiento del tema escogido por el estudiante, o en el acceso y uso de las fuentes informativas, sino también se debe evidenciar en la relación de acompañamiento que ejerce el docente-tutor.

El guión informativo por su estructura técnica: el formato a dos columnas

El trabajo de escribir guiones es un contenido transversal en la producción televisiva. Se inicia con la preproducción, su incidencia-referencia se mantiene durante toda la etapa de producción y permanece hasta el final de la posproducción. El guión técnico surge casi siempre después que las ideas centrales de un proyecto audiovisual están expresadas de manera literaria, descriptiva en el guión literario. Tal es el caso que aplica en la metodología de trabajo dentro del programa de la asignatura Producción de Televisión. En otros ejemplos, puede ser trabajado de manera simultánea el guión literario-técnico.

Una de las formas más utilizadas para el guión literario-técnico es el que tiene dos columnas. La izquierda corresponde a los aspectos técnicos de la imagen y sonido. La columna derecha especifica los contenidos informativos y narrativos-sonoros. Una definición de guión técnico es la que presentan Maza y Cervantes (2009). El formato de dos columnas se utiliza principalmente en comerciales, documentales, audiovisuales, videos musicales, clips, cápsulas televisivas, reportajes y en todo producto en el que la simultaneidad entre imagen y audio tenga una gran importancia.

Existen diversos ejemplos de guiones a dos columnas -también varios autores se han ocupado de explicarlos- no obstante, en el trabajo realizado dentro de la asignatura, se le daba la opción a cada alumno de que escogiera el formato de guión técnico que le resultara más adecuado a su documental. En cada uno de los tres periodos académicos (semestres) estudiados, se observó que en la medida que se iban desarrollando los contenidos programáticos de la asignatura Producción de Televisión, avanzaba transversalmente el trabajo creador individual de los estudiantes en la escritura de sus guiones, mediado por las tutorías personalizadas.

La corrección de la evolución del guión informativo para TV

Para Bowman (2007) la propuesta de enseñanza del docente, a nuestro criterio, tendría que ser relevante como “ayuda” al proceso de construcción de los conocimientos que lleva a cabo el alumno, considerando como herramienta mediacional al diálogo, la participación de los sujetos y a las distintas situaciones de uso de la lengua escrita

En la transición del guión literario, pasando por la incorporación de los elementos técnicos hasta la realización del guión literario-técnico definitivo (que cada estudiante vivió durante los periodos académicos antes mencionados), se utilizó como recurso de la mediación docente la evaluación sumativa y formativa, lo que permitió a cada estudiante identificar las debilidades de su guión, obtener las luces, sugerencias y estímulos necesarios para mejorarlo en la siguiente entrega. En cada revisión acumulaba puntos y evolucionaba en su aprendizaje, en la medida que trabajaba por la superación de los escollos y dificultades propias del proceso. Y es que la función mediadora del docente consiste en facilitar y orientar a los estudiantes en las acciones que puedan empoderarlo y encontrar su camino de investigación y resolución de situaciones de aprendizaje:

“La tutoría es una mediación para estimular el análisis crítico y el diálogo reflexivo, lo cual hace posible que el estudiante aprenda a reconocer sus propias posibilidades para el aprendizaje y acceso al conocimiento, al desarrollo de la creatividad, la potenciación de las competencias genéricas y específicas, la detección de los problemas enunciados en los componentes temáticos desde los más simples hasta lo más complejo y la solución de ellos” (Calle y Saavedra 2009: 322).

A propósito del rol mediador del docente en el acompañamiento al estudiante-guionista, viene al caso la reflexión de Aratta (2007: 25): “Nosotros, docentes (...) tenemos obligadamente que situarnos como instancia de supervisión, pero deberíamos hacerlo de acuerdo a varios frentes (...). Porque uno debería preguntarse: ¿Dónde me sitúo para leer y corregir el guión? ¿En el docente que soy? ¿En el guionista que soy? ¿En un hipotético director, en un hipotético productor ejecutivo?”.

Todas son interrogantes válidas, porque es precisamente esta diversidad de cuestionamientos los que deben armonizarse en los más plurales roles que

debe ejercer el tutor(a)-mediador(a), aunados al reconocimiento del otro como el sujeto del aprendizaje, a colocarse en el lugar del otro, de atender, considerar, respetar, comprender y ayudar al estudiante que se enfrenta a situaciones retadoras, en las que debe desarrollar competencias en el descubrimiento permanente de sus talentos potenciales y en las acciones que le conduzcan a la superación de sus propias debilidades durante el proceso de escritura del guión. Siguiendo a Novak, expresa Aratta (2007: 27), “podemos decir que el aprendizaje llega a ser significativo cuando se puede relacionar la nueva información -en nuestro caso, principalmente, las técnicas y los recursos narrativos- con otra ya conocida por el sujeto y que es relevante para la información que se intenta aprender (dicha información no será más que su vehículo en definitiva)”.

En el acompañamiento al estudiante durante la escritura del guión, uno de los factores fundamentales es la sensibilización de la dialógica del docente-tutor/alumno-aprendiz, sobre todo de parte del que ejerce el rol de mediador, pues permanentemente debe orientar dentro de un clima humanista que proporcione confianza y honestidad, para señalar los problemas que presente el guión y dar estímulo para seguir adelante con los avances, mediante el reconocimiento en la prosecución de los logros. Son parte de las características del aprendizaje significativo que se busca dentro del enfoque de la asignatura.

“La tutoría es indispensable para promover la investigación formativa, por cuanto se hace necesario que el estudiante, previamente orientado por el tutor, inicie sus búsquedas y consultas relacionadas con el tema propuesto; por tanto, el trabajo de asesoría no siempre trata de aportar información o sugerir fuentes para buscarla, aclarar conceptos o procedimientos y recomendar acciones de ejercitación y verificación de habilidades y conocimientos. Suele ser una tarea tan compleja, que requiere del profesor paciencia y habilidad para detectar las posibles causas por las cuales el estudiante no logra acercarse a los conocimientos propuestos, o trabajar un tema, concepto o proceso particular. Por esta razón, el encuentro tutorial ayuda a resolver las dificultades surgidas en el transcurso del estudio y es por ello que a través de las tutorías, se detectan las dificultades y se identifican las competencias, estilos de trabajo y de aprendizaje del estudiante, lo cual constituye la promoción de su autonomía” (Calle y Saavedra 2009: 319):

Precisamente el acompañamiento del tutor es una tarea compleja que implica un real interés por el estudiante, porque no sólo se trata de un sujeto que está en la universidad para desarrollar un buen número de competencias, entre otras aprender a escribir un guión de documental, como en el caso específico de la asignatura. Se trata de valorar al estudiante como persona, de manera integral, de la cual importan sus aspectos de vida, su contexto social, su proyecto de vida.

Los fundamentos de la tutoría académica, citados por Calle y Saavedra (2009), están basados en los cuatro pilares de la educación señalados por UNESCO: aprender a conocer, aprender a actuar, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Para cada uno de ellos existe una argumentación que se constituye en reto para las instituciones y procesos educativos.

Un aspecto significativo de la mediación, puesto de manifiesto durante el acompañamiento en el proceso de escritura del guión literario-técnico dentro de la asignatura Producción de TV, es el terreno fértil para que cada estudiante aprenda a aprender y aprehender, aprenda haciendo, aprenda a ser y a convivir trascendiendo la frontera de los contenidos teórico-prácticos.

Resultados

Los resultados de las tres aplicaciones consecutivas del primer instrumento utilizado en la investigación -periodos académicos II del 2009, I y II del 2010-, que fue el cuestionario autogestionado, se muestran en forma de tablas que incluyen el análisis respectivo de los valores encontrados en la respuesta de cada muestra correspondiente a los lapsos académicos en los que fue aplicado. A continuación se muestran: el instrumento-cuestionario autogestionado con todos los ítems, las tablas de datos, el análisis de los resultados y el resumen de respuestas a preguntas abiertas tanto del cuestionario como de la entrevista grabada como segundo instrumento de investigación.

Cuestionario autogestionado o autoadministrado

1. Sexo: F ____ M ____
2. Estudiante residente: SI ____ NO ____ Si es de otro municipio indique de cuál ____

3. Edad comprendida: I=18-20 años; II=21-23 años; III=24-26 años; IV=27-29 años; V=30-32 años; VI=Más de 33 años (se leen de izquierda a derecha en la tabla cada una de las opciones de respuesta).
4. Número de asignaturas que le faltan por cursar para optar a grado: I=menos de 5; 6-9; II=10-12; III=Más de 12 (se leen de izquierda a derecha en la tabla cada una de las opciones de respuesta).
5. Consideras que los contenidos revisados en esta asignatura durante el semestre fueron: I=Muy buenos, II=Buenos, III=Ni buenos, ni malos, IV=Malos, V=Muy malos (se leen de izquierda derecha en la tabla cada una de las opciones de respuesta).
6. Estás de acuerdo en que la asignatura Producción de TV esté ubicada en el 8vo.semestre: SI ____ NO ____
7. ¿Cómo calificas las estrategias didácticas aplicadas por la (el) docente en el semestre? I=Muy buenas, II=Buenas, III=Ni buenas, ni malas, IV=Malas, V=Muy malas (se leen de izquierda derecha en la tabla cada una de las opciones de respuesta).
8. Al finalizar el curso de la asignatura, puedo afirmar que poseo suficientes conocimientos, destrezas y herramientas para producir un programa de TV?: I=Completamente de acuerdo; II=Parcialmente de acuerdo; III=Ni de acuerdo ni en desacuerdo; IV=Parcialmente de acuerdo; V=Completamente en desacuerdo (se leen de izquierda derecha en la Tabla cada una de las opciones de respuesta).

Tabla 1. Resultados del cuestionario aplicado al final del semestre a los estudiantes de la asignatura Producción de TV durante el periodo II 2009
Muestra: 15 sujetos

1)	F	73 %	M	27 %								
2)	SI	20 %	NO	80 %								
3)	I	20 %	II	73 %	III	7%	IV	—	V	—	VI	—
4)	I	46.5 %	II	46.5 %	III	7%	IV	—				
5)	I	66.66%	II	33.33%	III	—	IV	—	V	—		
6)	SI	100 %	NO	—								
7)	I	40 %	II	53 %	III	7%	IV	—	V	—		
8)	I	73 %	II	27 %	III	—	IV	—	V	—		

En este periodo académico el 73% de los estudiantes consultados fueron mujeres. El 80% de la muestra estuvo conformada por estudiantes del municipio Maracaibo y el 20% restantes por alumnos provenientes de otros municipios del Edo. Zulia o de otros estados.

El 73% de los consultados tenía una edad comprendida entre los 21 a 23 años, al sumarlo al intervalo de los 18 a 20 años da como resultado que el 93% de los estudiantes que cursaron la asignatura durante este semestre era menor de 24 años.

Según lo respondido por la muestra tomada en este lapso, al 46.5% de los estudiantes le faltaban menos de 5 asignaturas para culminar la carrera, al igual que a otro 46.5% que le faltaban de 6 a 9 materias, al 7% restante le faltaba cursar más de 9 unidades curriculares. El 66.66% consideró que los contenidos revisados en esta asignatura durante el semestre fueron muy buenos y el 33.33% restante opinó que fueron buenos.

En esta muestra el 100% estuvo de acuerdo con que la unidad curricular: Producción de TV se encontrara ubicada en el 8vo. Semestre.

El 53% de los consultados consideró buenas las estrategias didácticas aplicadas por la (el) docente en el semestre. Para el 40% fueron muy buenas y un 7% opinó que no eran ni buenas, ni malas. Al finalizar la asignatura durante el periodo II 2009 (semestre) el 73% de los consultados afirmó estar completamente de acuerdo en que poseían suficientes conocimientos, destrezas y herramientas para producir un programa de TV.

Tabla 2. Resultados del cuestionario aplicado al final del semestre a los estudiantes de la asignatura Producción de TV durante el periodo I 2010
Muestra: 18 sujetos

1)	F	61.2%	M	38.8 %								
2)	SI	38.8%	NO	61.2 %								
3)	I	22.2%	II	72.3 %	III	5.5%	IV	—	V	—	VI	—
4)	I	50 %	II	50 %	III	—	IV	—				
5)	I	50 %	II	44.5 %	III	5.5%	IV	—	V	—		
6)	SI	61.2%	NO	38.8 %								
7)	I	33.5%	II	55.5 %	III	5.5%	IV	5.5%	V	—		
8)	I	50 %	II	38.8%	III	11.2%	IV	—	V	—		

Durante el periodo académico I 2010 la mayor cantidad de estudiantes fueron del sexo femenino con el 61.2%. En este caso, también el 61.2% resultaron ser alumnos provenientes de municipios foráneos a Maracaibo. La edad de la mayoría de la muestra seleccionada en este lapso estaba en el intervalo de 21 a 23 años, es decir el 72.3%. Al 50% de los estudiantes le faltan menos de 5 asignaturas para culminar la carrera al igual que al otro 50% restante que le faltan de 6 a 9 materias por cursar.

El 50% considera que los contenidos revisados en esta asignatura durante el semestre fueron muy buenos y el 44.5% restante opinó que fueron buenos. Lo que indicó que la opinión del 94.5% se inclinó hacia la tendencia de bueno dentro de la escala utilizada.

La mayoría de los estudiantes de este periodo académico, es decir el 61.2% estuvo de acuerdo con que la unidad curricular Producción de TV se encontrara ubicada en el 8vo. Semestre, frente a un 38.8% que opinó no estar de acuerdo.

Para el 55.5% de los estudiantes fueron buenas las estrategias didácticas aplicadas por la (el) docente en el semestre; otro 33.5 % opinó que fueron muy buenas. Para un total consolidado de 89 % se inclinó hacia la tendencia de bueno dentro de la escala utilizada. El 50% de la muestra consultada al finalizar la asignatura durante el periodo I 2010 afirmó estar completamente de acuerdo en que poseían suficientes conocimientos, destrezas y herramientas para producir un programa de TV, aunado al 38.8% que estuvo de acuerdo, para un total consolidado de en la tendencia positiva de 88.8%.

Tabla 3. Resultados del cuestionario aplicado al final del semestre a los estudiantes de la asignatura Producción de TV durante el periodo II, 2010

Muestra: 14 sujetos

1)	F	64.28%	M	35.72%								
2)	SI	35.72%	NO	64.28%								
3)	I	21.42%	II	64.28%	III	7.15%	IV	7.15%	V	—	VI	—
4)	I	42.85%	II	50%	III	7.15%	IV	—				
5)	I	57.15%	II	42.85%	III	—	IV	—	V	—		
6)	SI	78.15%	NO	21.42%			IV					

Tabla 3. (Continuación)

7)	I	35.72%	II	64.28%	III	—	IV	—	V	—		
8)	I	35.72%	II	64.28%	III	—	IV	—	V	—		

En el periodo académico II, 2010 el 64.28 % de los estudiantes consultados fueron mujeres. También un 64.28% de la muestra eran estudiantes del municipio Maracaibo y el 35.72% restantes fueron alumnos provenientes de otros municipios u otros estados del país.

La mayoría de los consultados tenía una edad comprendida entre los 21 a 23 años, es decir el 64.28% que sumado al intervalo de los 18 a 20 años, que resultaron ser el 21.42% arrojó el porcentaje de 85.7 de estudiantes que durante este semestre eran menores de 24 años. Al 50% de los consultados le faltaba cursar de 6 a 9 materias y al 42.85% de los estudiantes le faltaban menos de 5 asignaturas para culminar la carrera.

Opinó el 57.15% que los contenidos revisados en esta asignatura durante el semestre fueron muy buenos y el 42.85. % restante consideró que fueron buenos, lo que implica que el 100% del total consolidado inclina hacia la tendencia de bueno dentro de la escala utilizada.

En esta muestra el 78.58 % estuvo de acuerdo con que la unidad curricular: Producción de TV estuviese ubicada en el 8vo. Semestre.

Un 64.28% de los consultados calificó como buenas las estrategias didácticas aplicadas por la (el) docente en el semestre, mientras que el restante 35.72% fueron muy buenas. Al finalizar la asignatura durante el periodo II 2010 el 64.28% de los consultados afirmó estar de acuerdo en que poseen suficientes conocimientos, destrezas y herramientas para producir un programa de TV, sumado al 35.72% que estuvo completamente de acuerdo, para un total consolidado de en la tendencia positiva de 100%.

En lo que respecta a la última pregunta-ítem No.9 del cuestionario que fue de tipo abierta, se muestra un resumen de las respuestas: Ítem 9) ¿Cuáles sugerencias haces para la asignatura y para la (el) docente?

–Sujeto a): “Creo que a pesar de la presión por la que pasamos fue necesario y nos sirvió de mucho para poder superar cualquier obstáculo”. -Sujeto b): “Realizar más prácticas en la parte de producción”. -Sujeto c): “Realizar más de una producción. Vale decir, que el factor tiempo

no permitió la realización de más producciones. Por eso debería existir Producción de TV II”.

El segundo instrumento de recolección de datos, complementario al cuestionario utilizado en la investigación, fue la entrevista grabada en video, no obstante, en cada lapso académico fue aplicada a una muestra menor a la empleada en el cuestionario autogestionado, debido a que en algunos casos era difícil coincidir con el tiempo disponible de los estudiantes para las sesiones individuales y voluntarias con el camarógrafo. Se transcriben algunas respuestas ofrecidas por los sujetos consultados a las siguientes interrogantes planteadas en la entrevista:

–¿Qué te pareció la metodología de evaluación y evolución del guión? Señala algunos aspectos diferenciadores entre la primera y última versión del guión? (Esto lo contestaban utilizando como apoyo su carpeta de evolución de su guión técnico-literario)

Se puede apreciar y evaluar tal experiencia en los comentarios de los propios estudiantes que reflejan con sus palabras los acontecimientos finales, el método empleado y el proceso vivido junto al docente. A continuación se muestra un extracto de sus opiniones personales:

A continuación se muestra un extracto de sus opiniones personales: -Estudiante 1: “el primer guión era un desastre, con las asesorías pude evolucionar y cambiarlo para algo más positivo”. -Estudiante 2: “cuando llegué a la asignatura no tenía idea de cómo escribir y cómo hacer para construir el guión, cómo modificarlo para que sea aceptable en televisión. La evolución fue positiva”. -Estudiante 4: “Escritura y mensaje cambiaron notablemente, por la evolución del guión. Fue muy distinto el primer al último trabajo. Un antes y un después en permanente crecimiento”.

En las respuestas se observó el alto grado de gratificación por el logro alcanzado después del proceso de repetidas revisiones y comentarios, todo realizado bajo el enfoque de mediación, de acompañamiento del docente como tutor y guía del proceso enseñanza-aprendizaje. Esto evidenció el logro de un aprendizaje significativo y concreto, un guión realizado por el estudiante en su totalidad que cumplía con los requerimientos exigidos para televisión.

Conclusiones

Después de la experiencia educativa derivada de esta investigación, no cabe la menor duda que el rol del docente, es decir, desde donde se ubica el (la) profesor(a) para relacionarse objetivamente con el estudiante, es la de mediador del proceso. La tarea fundamental del mediador es ayudar y guiar al estudiante a alcanzar su objetivo final, entender de qué manera va superando las dificultades y sobre todo su nivel y capacidad de expresar literariamente y mediante el uso de un lenguaje técnico, las ideas para el trabajo de guión.

Es una verdadera construcción de un todo (guión terminado), a través de la construcción de un aprendizaje (darse cuenta y superar las deficiencias). La didáctica del saber hacer, de la mano con el ser, el saber convivir y el conocer, logran una sinergia altamente favorable para los involucrados: docente-estudiante. Dicha sinergia se puede apreciar en los textos transcritos de los testimonios grabados en video correspondientes a las entrevistas realizadas.

Como parte del análisis de los resultados cualitativos de esta investigación exploratoria se pudo constatar, que las herramientas de mediación empleadas por el docente durante las clases y las asesorías personalizadas permanentes incidieron de manera positiva en la evolución del guión técnico-literario de cada estudiante dentro de los lapsos académicos, proceso que abarcó desde la idea inicial hasta la versión definitiva.

El acompañamiento al estudiante durante esta experiencia de enseñanza-aprendizaje, que enmarcó la investigación, estimuló en todo momento a seguir adelante mediante la valoración y consideración de los esfuerzos y las dificultades que emergieron en las asesorías-tutorías, puesto de manifiesto no solo en los testimonios verbales que tuvo cada estudiante sino en el archivo particular de textos escritos en los que se demostraba esa tendencia de mejora en su trabajo de escritura del guión y de preproducción audiovisual.

También se manifestaron evidencias del valor de las asesorías personalizadas y del acompañamiento en la evolución del guión de cada estudiante, en aspectos como claridad en el discurso y la narrativa, la adaptación del guión a una duración aceptable para TV, el aprender a precisar la información en pocas palabras, el mejoramiento continuo en la redacción haciendo uso de un vocabulario preciso y variado, que además in-

cluyó correcciones ortográficas; redactar con palabras diáfanas una idea y describir con la mayor precisión la visualización prospectiva del contenido y mensaje a comunicar, a través del guión a producir; descubrir lo valioso de la armonía entre palabras e imágenes en la producción para TV; la importancia de tomar decisiones sobre lo escrito de manera de obtener un producto de calidad y el “darse cuenta” por parte del estudiante de cómo realizando ciertos cambios aumentaba la calidad y el nivel en su creación de guión.

El seguimiento de cada estudiante sobre su nivel y velocidad de aprender y corregir, que cada uno pudiera darse cuenta de su propia experiencia; el proceso de construcción del aprendizaje y el trabajo concreto con su objetivo claramente definido; la evolución de cada quien hasta lograr su particular éxito sobre la construcción del guión, hacen de la tutoría y de la relación educativa pedagógica un logro veraz, sistemático y medible.

Inmerso en el proceso de construcción del aprendizaje bajo la modalidad de mediación, se crea una relación especialmente significativa entre el mediador y el estudiante, permitiendo, en los reiterados diálogos, la profundización y la apertura tan favorable para el crecimiento y desarrollo humano.

Esta dinámica y este proceso de “conocer” se hacen palpables mostrando mucho más allá y llevando mucho más lejos el “saber” del alumno. El propio proceso de acercamiento afectivo que se crea y se retroalimenta en las tutorías hace posible que el estudiante se abra a otros aprendizajes igualmente importantes como la ortografía, redacción, resumen, la creatividad, el conocimiento de palabras nuevas, el acercamiento a la fantasía, a la invención con sentido y una distinta y novedosa forma de ver y percibir su propio mundo como individuo único y en relación con lo social.

Dentro del proceso de construcción del aprendizaje, el docente mediador tiene una extraordinaria oportunidad de enterarse de primera mano sobre la vida personal y familiar del estudiante, que en muchos casos son factores determinantes en su modo de ver el mundo y de comportarse de una determinada manera.

La construcción de valores se nutre a través del mundo del guión, el diálogo afectivo, de la cercanía y de la apertura en el conversatorio que se ha generado a propósito de un proyecto de guión para la producción televisiva.

En el mundo de la docencia, cuán apreciado es el momento de poder acercarse al propio mundo del estudiante para tener mayor y mejores herramientas que puedan ayudarlo a superar las limitaciones que arrastra desde previos escenarios educativos y expandir la conciencia que tiene del mundo. Mejores personas nacen y se desarrollan en un ambiente afectivo y nutricional.

Ya es sabido que el desarrollo humano en general ha sido posible gracias al trabajo colaborativo, grupal, en sociedad. El ser humano fue creado para la convivencia con sus pares y en ese contexto las relaciones mediadoras permiten que se dé esa alianza para que un ser se desarrolle y se nutra y para que juntos lleguen a lograr y materializar una propuesta de trabajo y un objetivo en concreto. El aporte al educando, a la construcción del conocimiento y a la contribución para una mejor sociedad, es innegable.

Referencias bibliográficas

- Aratta, Martín (2007). Reflexiones desde y para la enseñanza del guión audiovisual, conferencia, Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación, **XV Jornadas de reflexión Académica en Diseño y Comunicación**, Año VII: Vol.7 pp.24-28, disponible en: http://www.fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/10_librodf (Consulta: 2012, julio 3)
- Avilán, Alba (2004) La escritura: abordaje cognitivo (Hacia la construcción de una didáctica cognitiva de la escritura). Acción pedagógica. Universidad de los Andes. Vol 13, No. 1. Mérida, Venezuela, disponible en: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17152/2/articulo2.pdf> (Consulta: 2012, marzo 15)
- Bowman, María Alejandra (2007). Mediación docente y construcción de la lengua escrita en procesos de alfabetización de jóvenes y adultos, **Cuadernos de Educación**, Año V, No. 5 pp.205-219, Córdoba, Argentina, disponible en: <http://www.revistas.unc.edu.ar/index.php/Cuadernos/articulo/view/729/689> (Consulta: 2012, marzo 26)
- Calle, María Graciela y Saavedra, Lola (2009). La tutoría como mediación para el desarrollo autónomo del estudiante, **Revista Tabula rasa**, No. 11. pp 309 -328. Bogotá, Colombia, disponible en: http://www.revistatabularasa.org/numero_once/12Calle.pdf (Consulta: 2011, noviembre12)
- Carriere Jean Claude y Bonitzer, Pascal (1991). **Práctica del guión cinematográfico**, Barcelona, España, Paidós.

- Comparato, Doc (2000). **Cómo escribir el guión para cine y televisión**, México, Editorial Planeta.
- Field, Syd (1984). **The Foundations of Screenwriting**, New York, Estados Unidos, Dell Publishing Co.
- Field, Syd (2000). El manual del guionista, disponible en: <http://www.biblioteca.org.uy/escribir/biblioteca/Syd%20Field%20-%20El%20manual%20del%20guionista.pdf> (Consulta: 2011, junio22)
- González Alonso, Carlos (2004). **El Guión**, México, Editorial Trillas. 2da. Edición.
- López Hidalgo, Antonio (2009). **Géneros periodísticos complementarios**, México, Alfaomega, grupo editor.
- Martínez de Badra, Elisa (1998). **El guión: fin y transición**, Caracas, Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, 1ra. Edición.
- Maza Pérez, Maximiliano y Cervantes de Collado, Cristina (2009). **Guión para medios audiovisuales: cine, radio y televisión**, México, Pearson-Educación.
- Niño Rojas, Víctor (2008). **Competencias en la comunicación. Hacia las prácticas del discurso**, Bogotá, Colombia, ECOE ediciones.